

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Акбарова Д.А.

Преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ
Ташкент, Узбекистан
dilechkaabarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680057>

Аннотация. В данной работе анализируются использование мультимедийных средств во время обучения, их разработки и их качественный анализ

Ключевые слова: мультимедийные средства, интенсивное обучение, методика обучения компетентность, информация.

Глобализационные процессы XXI века усилили проникновение иностранных слов в наше время стремительно развивающиеся информационно-коммуникационные технологии требуют от современной площадки образования внедрения новых подходов к обучению, обеспечивающих развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообразовании. Внесение таких технологий в учебный процесс переходит на новый этап – внедрение новых мультимедийных учебных материалов. В настоящее время создано большое количество разнообразных информационных ресурсов, которые существенно повысили качество учебной и научной деятельности. Все чаще в обучении используются мультимедийные технологии, спектр которых заметно расширился: от создания обучающих программ до разработки целостной концепции построения образовательных программ в области мультимедиа, формирования новых средств обучения.

Идея мультимедиа заключается в использовании различных способов подачи информации, включение в программное обеспечение видео- и звукового сопровождения текстов, высококачественной графики и анимации позволяет сделать программный продукт информационно насыщенным и удобным для восприятия, стать мощным дидактическим инструментом, благодаря своей способности одновременного воздействия на различные каналы восприятия информации.

Главными видами педагогической деятельности при применении данного вида технологий являются: метод линейного представления информации, который последовательно знакомит ученика с изучаемым материалом, используя возможности линейной навигации в рамках всего ресурса. Достоинство данного метода заключается в более широких возможностях интеграции различных типов мультимедийной информации в рамках одного средства обучения. Недостатком же служит, прежде всего, отсутствие возможности контроля за ходом изложения материала (нет возможности управления процессом его изложения). Этот метод рекомендуется для учеников, которые не обладают, либо обладают очень ограниченными предварительными знаниями в изучаемой области и им требуется обзорное изложение изучаемого материала.

Метод нелинейного представления информации. Это метод организации в мультимедийных средствах обучения нелинейных способов связывания информации и использование структурированной системы навигации между мультимедийными ресурсами на основе гиперссылок. В данном методе используются активные методы

педагогической деятельности, которые позволяют обучаемому проявлять самостоятельность при выборе изучаемого материала. Преимуществами данного метода являются четкая структуризация материала, возможность поиска информации, навигации в больших базах данных, организации информации по семантическим критериям. Использование гипертекстовых материалов при обучении удобно для восприятия, запоминания, направлено на свободу выбора и самостоятельность при изучении материалов. При использовании мультимедийных учебных материалов следует учитывать, что такой вид информации приводит к умственным и эмоциональным перегрузкам обучающихся, и достаточно резко сокращает время, необходимое на усвоение материала. Практически каждый преподаватель, имеющий практические навыки владения информационными технологиями, использует их в своей повседневной работе. Презентация может иметь различные формы, применение которых зависит от знаний, подготовленности как учителя, так и ученика, а также предполагаемой аудитории. Наиболее эффективно использовать презентации при проведении лекции, практического занятия, самостоятельной работы, тестирования.

Современные средства обучения на основе медиатехнологий могут обладать уникальными свойствами и функциями наглядности, которые способны изменить весь процесс обучения. Цифровые образовательные ресурсы позволяют объединять огромное количество изобразительных, звуковых, условно-графических, видео и анимационных материалов. Наглядные материалы должны отвечать общедидактическим, эргономическим и методическим требованиям, от соблюдения которых может зависеть скорость восприятия учебной информации, ее понимание, усвоение и закрепление полученных знаний. Теоретическое изложение наглядного материала позволяет обеспечивать системность, последовательность и прочность усвоения изучаемой темы; интерактивными, способными организовывать коммуникативные ситуации. В компьютерных средствах обучения, в технологию которых изначально заложен принцип интерактивности (то есть обратной связи), это требование часто используется на самом простом уровне. Цифровые технологии позволяют создавать и более интересные обучающие ситуации с помощью визуальных тестов, проблемных вопросов, и иных коммуникативных ситуаций; иллюстративны, когда используется разного вида наглядность в трудном для понимания материале. Наглядность способствует развитию у учащихся эмоционально-оценочного отношения к приобретаемым знаниям. Проводя самостоятельные задания, учащиеся могут убедиться в реальности тех процессов и явлений, о которых узнают от учителя. Средства наглядности повышают интерес к знаниям, позволяют облегчить процесс их усвоения, поддерживают внимание учащегося. Компьютерные технологии должны органично встраиваться в систему работы педагога, не заменяя непосредственного межличностного общения с учащимися, а лишь помогая решать поставленные задачи.

Из всего вышесказанного следует, что использование мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе в образовательном учреждении – это одна из самых новых и актуальных проблем в педагогике. Как показывает практика, без информационных технологий уже невозможно представить себе современного образования. Мультимедийное и интерактивное оборудование позволяет успешно

решить главную задачу – сделать процесс обучения ярким, наглядным, увлекательным и интерактивным, что позволяет удерживать внимание и живой интерес к изучаемым предметам, а также позволяет задействовать дополнительные возможности мозга человека для лучшего запоминания и усвоения информации.

REFERENCES:

1. Акбарова Д.А. Использование современных технологий на уроках русского языка и литературы // Межд.конф. International Scientific and Practical Conference "Modern philological paradigms: interaction of traditions and innovations II". 05.04. 2022 г.
2. Андреев А.А. Введение в Интернет-образование: учеб. пособие / А.А. Андреев. – М.: Логос, 2003. – 73 с.
3. Елькин Д. Ю. Использование интерактивных методов при изучении лингвистических дисциплин // "Ўзбекистонда хорижий тиллар" номли электрон илмий методик журнал. – 2014. – №. 4. – С. 56-60.
4. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: [учебное пособие для высших педагогических учебных заведений] / И.Г. Захарова. – М.: Академия, 2003. – 188 с.
5. Насырова Н. А. Применение песенного материала на занятиях русского языка // Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 452-458.
6. Насырова Н. А. Проективное обучение как фактор повышения качества обучения русскому языку // Русский язык за рубежом: инновационные подходы и эффективные практики открытого образования. – 2021. – С. 380-385.
7. Пазылова З., Сапарова Н. Б. Эффективность упражнения filling the gaps в обучении английскому языку (на материале лексики по описанию внешности и характера человека) // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2025. – Т. 60. – №. 1. – С. 104-106.
8. Пулатова Д. А. Этапы развития методики преподавания русского языка как иностранного // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 16 [2]. – С. 213-221.
9. Сапарова, Нуржамал Бегайдаровна. "Анализ и трудности в освоении русского языка у студентов-билингвов (на материале фонетики и графики)." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 4.4 (2022): 8-10.
10. Смолянинова О. Мультимедиа для ученика и учителя / О. Смолянинова // Информатика и образование. – 2002. № 2. – С. 48-54.
11. Хамраева Г. А. Методика и система упражнений в обучении стилистике наречия русского языка // Вестник науки. – 2025. – Т. 2. – №. 5 (86). – С. 474-480.
12. Хамраева Г. А. О системе упражнений при обучении студентов узбекской аудитории стилистическим свойствам наречия русского языка // XIII Виноградовские чтения. – 2017. – С. 284-286.